

CONCLUSIONES DEL TALLER

Desafíos para potenciar la producción agrícola a través del cuidado de la biodiversidad y la salud del suelo

18/5/23, Hotel Australis Campana, Buenos Aires, Argentina

El 18 de mayo de 2023 tuvo lugar este taller que nucleó a distintos actores sociales para compartir experiencias y pensar alternativas para una agricultura sostenible, cuidando de la biodiversidad, la salud del suelo y atendiendo distintos desafíos como el cambio climático global. Al mismo asistieron casi 60 personas de distintas provincias y localidades de Argentina.

El taller fue coorganizado entre Mariano Devoto (Facultad de Agronomía de la UBA y CONICET), Natacha Chacoff (Facultad de Biología de la UN de Tucumán y CONICET), Mauricio Nuñez Regueiro (The Nature Conservancy) y Leonardo Galetto (UN de Córdoba y CONICET). El mismo fue financiado por el [Global Centre on Biodiversity for Climate \(GCBC\)](#), un programa internacional de investigación y desarrollo que financió el [proyecto SABIOMA](#) dirigido por Reto Schmucki (UK Centre for Ecology and Hydrology).

Para este evento nos propusimos los siguientes objetivos:

- Compartir experiencias entre distintos actores sociales (del sector productivo, académico y ONGs) sobre la implementación de estudios y prácticas de manejo agrícola sostenibles.
- Presentar programas que se están implementando en relación con la conservación de la biodiversidad y salud del suelo, analizando cuales son los beneficios de aplicarlas en el largo plazo.
- Identificar cuáles son los principales desafíos para poder implementarlas y cuáles serían los principales aportes que podría realizar el sistema científico-tecnológico para cubrir vacíos de conocimiento.

Para ello, pensamos en una dinámica que incluyó presentaciones breves a cargo de representantes de distintos referentes del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, del sector académico-científico y del sector tecnológico, para luego dar lugar a preguntas e intercambios de pareceres y perspectivas.

Para tener algunos ejes comunes entre las presentaciones desde sectores tan diversos de la sociedad, propusimos con antelación algunas preguntas orientadoras para los oradores. Estas

fueron: ¿Cuáles son las prácticas/programas que están desarrollando, considerando la rentabilidad productiva pero también la conservación de la biodiversidad? ¿Cuál es la motivación para realizar estas prácticas? ¿Cuáles son los principales beneficios que identifica para promover la implementación de estas prácticas alternativas? ¿Cuáles son las principales dificultades en relación al uso de estas prácticas que podrían solucionarse con el desarrollo de conocimiento?

El programa del evento fue el siguiente:

8:30-9:00	Acreditación y carga de las charlas en notebook
9:00-9:30	Presentación del taller y sus objetivos <i>“Definiciones de diferentes prácticas agrícolas que incluyen la conservación de la biodiversidad”</i> - Leonardo Galetto (UNC & CONICET)
9:30-10:00	<i>“Espacios de conservación o multifunción para favorecer la biodiversidad en agroecosistemas”</i> - Natalia Fracassi (INTA)
10:00-10:30	<i>“Abordaje de la gestión de la biodiversidad en establecimientos productivos. Proyecto InBioAgro CREA”</i> - Federico Fritz (Proyecto InBioAgro CREA)
10:30-11:00	Coffee break
11:00-11:30	<i>“Producción agrícola sustentable sobre campo alquilado en Argentina”</i> - Nicolás Ridley (MSU Agro)
11:30-12:00	<i>“Potenciando cultivos extensivos a partir de la biodiversidad”</i> , Julio Priotti y Demian Monti (AGD)
12:00-12:30	<i>“Paisajes Productivos Protegidos cítricos en la Prov. de Tucumán”</i> - Alejandro Brown (Fundación Proyungas)
12:30-13:30	Almuerzo
13:30-14:30	Trabajo grupal
14:30-15:00	<i>“En busca de bioindicadores de la fauna para una agricultura regenerativa en el Gran Chaco”</i> - Gustavo Marino (The Nature Conservancy) y María Elena Zaccagnini (INTA)
15:00-15:30	<i>“Programas para promover una Agricultura Regenerativa”</i> - Guillermo Delgado (Syngenta Agro)
15:30-16:30	Coffee break, debate y cierre

Además de las presentaciones orales y la discusión posterior, se realizó un trabajo en grupos durante 60 minutos, dividiendo a los participantes en seis grupos en los que debatieron y sintetizaron las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles cree que son las principales dificultades que existen para la implementación de prácticas del cuidado de la biodiversidad y la salud del suelo?
2. ¿Cuáles considera que son los mayores vacíos de conocimiento técnico-científico para la implementación de prácticas del cuidado de la biodiversidad y la salud del suelo?

A continuación, se resumen las principales conclusiones de cada grupo para cada una de las preguntas orientadoras del debate:

Grupo	1. Dificultades de implementación	2. Vacíos de conocimiento
1	<ul style="list-style-type: none"> -Desconocimiento general de manejo sustentable que cuide los recursos a largo plazo. -Tenencia de la tierra: se la conceptualiza como bien mobiliario y se analiza la rentabilidad cortoplacista y no la complejidad de prácticas con manejo eficiente. -Desconocimiento sobre la rotación de un cultivo. - Las formas de producción dependen mucho de los insumos y no del análisis de procesos en el mediano plazo. -El contexto normativo y político no ayuda a concretar otras planificaciones que permita ver resultados a largo plazo. -Falta de formación en los asesores y también de resultados previos para mostrar y generar confianza a los dueños de la tierra. 	<ul style="list-style-type: none"> -Indicadores eficientes y adaptados a escala local. - Conocimiento técnico sobre los sistemas productivos desde la perspectiva 'ecosistémica' (ampliar la perspectiva usual de manejo de sistemas en sus componentes aislados entre sí). -Conocimiento en herramientas 'blandas' o comunicacionales para, una vez teniendo el conocimiento técnico y claridad en los pasos necesarios para realizar nuevas prácticas, poder transmitirlo y generar en los dueños de la tierra la confianza necesaria para incorporar manejos sostenibles. -Nuevas normativas, instrumentos regulatorios e incentivos por parte del Estado para que pequeños-medianos propietarios puedan acceder también a esa transición sostenible sin asumir riesgos económicos tan elevados.
2	<ul style="list-style-type: none"> -Convencimiento técnico para llevar a la práctica el conocimiento existente. -Falta de conocimiento, reticencia por parte del personal técnico/agrónomo para implementar nuevas prácticas. -Falta de asesoramiento en territorio por parte de los extensionistas. -Orientación en la formación profesional de técnicos y agrónomos, enfocado en prácticas convencionales (identificar y eliminar "bichos" y "malezas"). -Pensamiento productivista, mercantilista de la actividad. Falta considerar el 	<ul style="list-style-type: none"> -Hay suficiente conocimiento sobre muchas prácticas y para distintos cultivos y sistemas productivos. Falta aumentar su divulgación. -Sin embargo, faltan herramientas cuantitativas para evaluar el impacto de las prácticas (indicadores), que no sean monetarias (por ej., el valor económico de los servicios de polinización) sino que permitan evaluar mejoras en términos físicos, químicos, biológicos (por ej., aumento de la riqueza de especies o de la captación de carbono), adaptados a distintas escalas de producción.

	<p>bienestar humano y trabajar en la valoración de la biodiversidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Falta incorporar otras visiones y valoraciones, profundizar el diálogo, amalgamar conocimientos entre la academia y quienes habitan cada territorio. -Es necesario generar espacios de intercambio y trabajar sobre acuerdos entre todos los actores involucrados y sus intereses específicos (cuales coinciden y cuales son contrapuestos). -Necesidad de incorporar resultados a mediano plazo. Conocimiento sobre el impacto económico para el productor. -Convencimiento de quien produce sobre la efectividad de las prácticas. Los cambios que surgen responden a exigencias externas (por ej, regulaciones de la Unión Europea) y no a un convencimiento propio. -Necesidad de incorporar al suelo como un factor clave y trabajar su concepción como sistema complejo y vivo. -Dificultad para implementar prácticas cuyos resultados o beneficios se observan/obtienen a mediano plazo en campos arrendados. Condiciones de contratación adversas. -Legislación existente centrada en los negocios. La inestabilidad política como un factor de impacto en las decisiones. -Falta de arraigo a la tierra. -Falta una mirada integral de los sistemas productivos, que considere y valore los procesos que ocurren además de las especies que están presentes, y que vincule a las especies con dichos procesos (visión ecológica). 	<ul style="list-style-type: none"> -El sector privado direcciona el desarrollo del conocimiento según sus intereses y no con una visión holística, integradora del sistema, ni promoviendo aquello que se aleja de sus propios intereses. Falta una mirada integral, fundamentalmente a escala de paisaje. -Es necesario desarrollar cómo llevar el conocimiento teórico existente a la práctica, a través de herramientas para trabajar en aspectos puntuales y de equilibrar el conocimiento general y el específico, necesario para trabajar a campo. -Faltan grupos de trabajo interdisciplinarios (agrónomos, ciencias biológicas, ciencias sociales, economistas) que aborden integralmente los problemas productivos y ecológicos actuales y futuros.
3	<ul style="list-style-type: none"> -Tenencia de la tierra: el régimen de permanencia en un mismo lote por parte del arrendatario es bajo y genera una visión productivista a corto plazo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de manuales técnicos en español para los productores y falta de talleres para compartir experiencias. Difusión de las herramientas que sí existen, por ejemplo

<p>-Falta de compromiso de todos los actores de la cadena productiva para desarrollar prácticas sostenibles, desde el dueño, contratista, hasta los mercados.</p> <p>-Los contratistas toman decisiones por los productores.</p> <p>-Para CONICET una investigación termina al publicar el artículo científico, sin embargo, el conocimiento no llega a los productores, existe un problema de comunicación, transferencia del conocimiento y divulgación científica. La ciencia termina siendo para unos pocos, quizás sólo para la comunidad científica.</p> <p>-Existe un gran prejuicio sobre la sinergia conservación – producción.</p> <p>-No existen indicadores universales que sean fáciles de implementar.</p> <p>-Al productor familiar le interesa la biodiversidad, pero no cuenta con la superficie necesaria para destinar a áreas no productivas, no hay incentivos económicos y hay un riesgo grande si se invierte en biodiversidad. El estado debería proporcionar una ventaja a estos productores como, por ejemplo, un sello de calidad para su producción.</p> <p>-Se necesita un beneficio económico que estimule a los arrendatarios a cambiar las prácticas e implementar manejos como rotaciones o cultivos coberturas.</p> <p>-Incorporar a los productores y campesinos a planes de manejo e implementación, e investigar junto con ellos, involucrándolos más. Sus experiencias son importantes y deben ser tenidas en cuenta para guiar la investigación, los resultados de la investigación deben ser compartidos con ellos. Cuando el productor se convence es el mejor difusor de la práctica.</p> <p>-Existe un enfoque productivista en la academia, en la formación de ingenieros agrónomos y técnicos.</p>	<p>manuales, que están disponibles online pero tienen poca difusión.</p> <p>-Falta evidencia que pueda demostrar al inversor, no a la academia, que no se pierde dinero conservando.</p> <p>-Desde el sector científico-tecnológico es necesario generar métricas o indicadores (algunos directos como más polinizadores = más rinde se pueden desarrollar más fácilmente que otros, pero necesitamos medir otros) claros para conocer realmente los beneficios, sobre todo económicos, de la biodiversidad, ya que es lo que al productor le importa.</p> <p>-Capacitar a los arrendatarios y contratistas a través de jornadas regionales periódicas de capacitación. Asesores formados en el tema. Capacitaciones locales, ya que las regiones cambian y las necesidades no son universales.</p> <p>-Demostrar y difundir que el resguardo de ambientes poco productivos trae beneficios en el área productiva.</p> <p>-Falta un ordenamiento territorial.</p> <p>-Profesionales formados desde la academia en el tema, más asignaturas en las carreras universitarias que incluyan el desarrollo del conocimiento sobre la complejidad de los sistemas y la biodiversidad.</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> -Escala temporal distinta en las respuestas necesarias, mientras la ciencia que necesita años de muestreo, el productor requiere respuestas rápidas. -La biodiversidad es muy amplia, son muchos los factores que pueden influirla y su estabilidad temporal es baja, el término biodiversidad interesa, pero genera mucha incertidumbre. 	
4	<ul style="list-style-type: none"> -Relación propietario-campo: los dueños se involucran poco con el manejo realizado en sus tierras, lo cual desestimula la implementación de prácticas sostenibles. -Falta de conocimiento en general y falta de claridad sobre los beneficios que el productor obtiene de las prácticas sostenibles y también en cómo implementarlas. -Falta de incentivos que apoyen la producción sustentable. -Necesidad de un mayor solapamiento de los enfoques sistémicos entre el sector técnico-científico/ambiental y el sector productivo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de conocimiento sobre los impactos negativos al no implementar prácticas sostenibles. -Analizar y cuantificar los servicios ecosistémicos, pero también los impactos negativos de las prácticas convencionales (dis-servicios). -Sería necesario crear un documento, una guía actualizada y honesta de buenas prácticas de soluciones basadas en la naturaleza, y que incluya recomendaciones para dirigir esfuerzos hacia los vacíos de conocimiento prioritarios. -La inclusión de distintos actores sociales que aporten sus saberes y experiencias a estos diálogos para empezar a entender cómo es que llegan, o deberían llegar, los beneficios de una producción sustentable a la sociedad a escala local y regional. Poner en juego el factor humano.
5	<ul style="list-style-type: none"> -Políticas públicas: Falta de incentivos para favorecer la biodiversidad en sistemas productivos. -Degradación de los sistemas: hay mayor interés por estos temas cuando el sistema baja su productividad. -Falta de conocimiento. -Cultural. La inercia, la resistencia al cambio. -Financiación: Falta un mercado de capitales para financiar un cambio. 	<ul style="list-style-type: none"> -Recopilación y difusión en temas ya investigados. -Falta información sobre prácticas de manejo sostenibles para ciertas zonas y temáticas. -Faltan modelos sobre un enfoque sistémico de producción (enfoque interdisciplinario). -Falta una visión de integridad de la comunidad y la producción de alimentos. -Educar al consumidor.
6	<ul style="list-style-type: none"> -Sistema de tenencia de la tierra: 70% de la producción se hace bajo arrendamiento. Necesidad de políticas públicas para regular las prácticas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar indicadores para poder “medir” la conservación y la promoción de la biodiversidad.

<ul style="list-style-type: none"> -Es necesario fomentar el diálogo entre los actores involucrados (público, privado, productivo) -Conservación activa <i>versus</i> pasiva: ¿hasta dónde “no hacer nada” en una porción de terreno es conservar? Rol de las certificaciones como medio de auditoría para visibilizar la conservación en terrenos privados. -Brecha entre grandes y pequeños productores, accesibilidad a aplicar estas prácticas -No existe un plan lineal que valga para todas las situaciones, a la hora de promover la biodiversidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar prácticas para promover la biodiversidad con base en el ámbito académico, para luego transmitirse y plasmarse en el ámbito productivo. -Incrementar el trabajo colaborativo con todos los actores involucrados (productores, técnicos, familias, etc.) para enriquecer la información que tenemos sobre biodiversidad con experiencias reales (importancia de la extensión y la participación social). -¿Cómo se valoran los beneficios de las prácticas que promueven la biodiversidad?
--	---

En esta síntesis, las respuestas comunes que se destacan sobre las dificultades de implementar prácticas sostenibles refieren a los problemas de tenencia de la tierra, el arrendamiento de la mayoría de los campos, la falta de políticas públicas para regular las prácticas agrícolas, la falta de incentivos que permitan un transición hacia prácticas sostenibles en el mediano y largo plazo, la falta de capacitación o de formación de técnicos y asesores sobre prácticas sostenibles, falta de integración entre los distintos actores sociales para visualizar y solucionar problemas complejos. Además, cada grupo identificó numerosas dificultades diferentes, las que resultaron complementarias y muy interesantes para ampliar las conclusiones.

Entre los vacíos de conocimiento que se identificaron en común entre los grupos, se destacan la necesidad de desarrollar indicadores para medir la biodiversidad en relación con los beneficios que derivan de prácticas sostenibles, implementar capacitaciones de profesionales, técnicos y asesores sobre prácticas sostenibles y manejo de sistemas complejos, desarrollar grupos de trabajo interdisciplinarios en el sector científico tecnológico que involucren también distintos actores sociales para encontrar soluciones integrales a los problemas productivos y ecológicos actuales y futuros. Asimismo, también se identificaron otros vacíos de conocimiento en cada uno de los grupos.

Además, en la síntesis que realizaron los distintos grupos y en el cierre del evento se destacan algunos de los comentarios y distintas propuestas realizadas para poder alcanzar una producción agrícola sostenible:

- a) Varios de los que trabajan como técnicos o asesores de establecimiento agrícolas proponen que de no producirse un cambio en las prácticas que se realizan en los sistemas de cultivo, a futuro no va a existir un sistema en el cual trabajar. La transición hacia sistemas sostenibles lo entienden como urgente y necesario, aunque reconocen no contar con el conocimiento suficiente o con todas las herramientas necesarias o con un contexto de certidumbre que posibilite llevar a las personas/empresas que asesoran a que puedan hacerlo. Consideran que hay muchas cosas que se podrían hacer bien, pero se comunican mal y entonces no se alcanzan los resultados esperados.

- b) Se resaltó que es muy importante fomentar las actividades de extensión para así transmitir la información de manera eficiente, y también promover el contacto directo entre las personas ya que la posibilidad de compartir y transmitir la información (por ejemplo, en jornadas de “tranqueras abiertas” como las que se nombraron durante las charlas) favorece la difusión y entendimiento de prácticas sostenibles.
- c) En las experiencias de diálogo con productores se evidencia que el concepto de biodiversidad está muy presente en ellos, aunque desconectado de las consecuencias negativas para la biodiversidad que pueden tener sus prácticas o bien no se vincula la biodiversidad con los beneficios para la producción agrícola.
- d) Resulta muy complicado fidelizar la relación dueño de la tierra-arrendatario y también a los contratistas para mejorar la conservación de la biodiversidad por encima o por debajo del suelo. Se discutieron distintas opciones para mejorar estas relaciones y promover prácticas sostenibles.
- e) Se destacaron distintas y variadas iniciativas presentadas por los distintos expositores que promueven las actividades productivas y la conservación de la biodiversidad en simultáneo, las que involucran a distintos sectores de la sociedad. Se presentaron opciones complementarias desde el sector productivo, sector científico-tecnológico, organizaciones no gubernamentales y empresas ligadas a la agricultura.
- f) Se propuso continuar con este tipo de encuentros en próximas jornadas, encuentros o talleres de capacitación, ya que se vislumbra la importancia de seguir discutiendo y profundizando alternativas para lograr un cambio hacia prácticas agrícolas cada vez más sostenibles.

Luego de esta jornada de encuentro quedó de manifiesto que la biodiversidad, las prácticas agrícolas sostenibles, el bienestar humano y la conservación de la naturaleza, están estrechamente relacionados y son conceptos claves para abordar desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la necesidad de una producción de alimentos sostenible. Estos desafíos no son independientes entre sí; la conservación de la biodiversidad puede contribuir a aumentar la resiliencia al cambio climático y apoyar el bienestar humano. Es necesario desarrollar nuevos conocimientos teóricos, estrategias para la implementación práctica, mejor formación en los profesionales y mayor capacitación en todos los actores sociales para la gestión sostenible de los agroecosistemas.

Resulta necesario que la sociedad alcance un acuerdo para promover un nuevo modelo de desarrollo que permita conservar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales. Asimismo, serán fundamentales los incentivos desde el estado para desarrollar acciones en el mediano y largo plazo dirigidas a proteger y gestionar de manera sostenible los ecosistemas naturales-productivos, proporcionando simultáneamente bienestar humano y conservando la biodiversidad”.

Para finalizar el taller, le propusimos a los participantes mencionen cinco términos relacionados a las presentaciones y actividades realizadas durante el taller. Lo que se obtuvo se presenta en la figura siguiente:

El tamaño y centralidad de los términos indica la frecuencia con que fue mencionado (un indicador de la importancia) en donde “biodiversidad, sostenibilidad, conservación, paisaje, indicadores, servicios, interdisciplinario” se enfatizan por sobre el resto, pero queremos destacar la diversidad de términos que fueron mencionados, ya que muestra la riqueza de las discusiones y perspectivas que se compartieron durante el taller.

En la última imagen se presenta una fotografía con los asistentes al taller, a quienes queremos agradecer por su dedicación y entusiasmo en la realización de esta jornada tan interesante que pudimos compartir.

Asistentes: Alejandro D. Brown, Analí Bustos, Astrid Celeste Ayala Ardiles, Camila Villar, Candela Sol Parisi, Cecilia Lenzberg, Cesar Belloso, Cristian Andres Corvatta, Daniel Somma, Demian Monti, Federico Fritz, Federico Pandol, Fernando Raúl Perez Ezeiza, Francisco Ganis, Francisco Hernández, Francisco Pugno, Grecia Stefanía de Groot, Guillermo Delgado, Gustavo Marino, Ignacio Marchi, Joel Nazareno Lentini, Jorge Mercau, Josefina Bover, Juan Ignacio Pina, Juan M Garcia Conde, Juan Maximo Magnoni, Julieta Alazraki, Julio Muriel, Julio Priotti, Justina Gual, Laura Maria Solari, Leonardo David Amarilla, Leonardo Galetto, María Jimena Damonte, Mariana Paola Mazzei, Marianne Torcat Fuentes, Mariano Devoto, Martina Vismara, Mauricio Núñez Regueiro, Natacha Chacoff, Natalia Fracassi, Nicolás Ridley, Pablo Cavigliasso, Reto Schmucki, Romina Suarez, Rosario Hernández, Roxana Aragon, Sandra Cappelletti, Santiago Vismara, Sergio Bravo, Silvio Eugenio Castillo, Sofía Forte y Tania palacios

Fue un placer poder haberlos recibido y agradecemos su compromiso y entusiasmo durante el encuentro y desarrollo de las jornadas, y por su aporte a la gran camaradería y sinergia positiva que tuvimos entre todxs lxs participantes,

Mariano Devoto, Natacha Chacoff, Reto Schmucki, Mauricio Nuñez Regueiro
y Leo Galetto